

TAMAÑO 16m / 52ft

Ministerio
de Turismo

Protecting our oceans through science and advocacy

PESO 40t / 80.000lb

BRIEFING

Bienvenido Welcome Bienvenue Bem-vindo בברכה
Benvenute Welkom Willkommen Selamat datang

ANATOMÍA

2 ESPIRÁCULOS
2 BLOWHALES

12 A 36 PLIEGUES VENTRALES
12 TO 36 VENTRAL PLEATS

270 A 400 PLACAS DE BARBA
270 TO 400 BALEEN PLATES

¿DE DÓNDE VIENEN Y PARA QUÉ?

CORTEJO / COURTSHIP

Los machos tratan de desplazar al escolta principal mediante gruñidos, velocidad, golpes y saltos. Él defiende su posición cerca de la hembra

Challengers try to displace the principal escort through growls, high speed, crashes and breaches. He defends his position closer to the female.

CIENCIA CIUDADANA

CITIZEN SCIENCE

Ministerio
de Turismo

Protecting our oceans through science and advocacy

Tienes una foto de una cola de ballena

Do you have a picture of a whale tail

¡Comparte tus fotos con investigadores ecuatorianos de ballenas jorobadas y conviértete en parte importante del equipo de investigación!

Share your pictures with Ecuadorian humpback whale researchers and become an important part of our research team!

Tenemos más de 4.000 ballenas identificadas por su cola

Cada ballena jorobada tiene marcas cicatrices y deformaciones en la parte ventral de la cola

Estas marcas son únicas y son su huella digital

**cristinacastro@pacificwhale.org
research@pacificwhale.org**

EMERGENCIA

**Si ves un
animal enredado,
por favor llámanos
de inmediato**

If you see an
entangled animal,
please call us
immediately

**911
0995464860**

**LÍNEA DE RESCATE
DE FAUNA MARINA**

MARINE ANIMAL
RESCUE HOTLINE

